

GEOMETRIYANI O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARDA FIKRLASH FAOLIYAT USULLARINI SHAKLLANTIRISH

*Pardayeva Kamola Sultonovna
Matyakubova Nazira Hikmatovna
Profi university, Toshkent*

Annotatsiya: maqolada ta'limda geometriya fanini o'qitishda o'quvchilarda fikrlash faoliyat usullarini shakllantirish yo'llari haqida fikr bildirilgan va tasavvurni kengaytirish va fikrlash faoliyat usullarini shakllantirish uchun bir nechta usullar va yondashuvlarni amaliy hayotda qo'llash tavsiya etilgan.

Tayanch tushunchalar: tasavvur, faoliyat, kross-discipliner yondashuv, fikrlash, amaliy misollar.

Mamlakatimizda zamon talablariga mos ta'lim tizimini takomillashtirish, xususan ta'lim mazmunini yangilash bo'yicha katta hajmdagi ishlar olib borilmoqda. Xususan, davlatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Matematika ta'limini rivojlantirish konsepsiyasi, matematika bo'yicha milliy dasturni yaratish, unga mos darsliklar, qo'llanmalar yaratish ustida ishlar boshlandi. Matematika ta'limi mazmuniga kiritilgan yangi mavzular an'anaviy o'qitilib kelayotgan mavzularni o'qitish tartibini o'zgartirdi, o'qitish jarayoniga yangi metod, vositalar, texnologiyalar kirib keldi. Bu o'zgarishlardan kelib chiqadiki matematikanni o'qitish o'zi dolzarb hisoblanadi.

Geometriyani o'qitishda fikrlash, tasavvurni kengaytirish — bu o'quvchilarning geometrik tushunchalarni chuqurroq anglashlari va ularni amaliy hayotda qo'llashlarini ta'minlash uchun muhim jarayon. Tasavvurni kengaytirish va fikrlash faoliyat usullarini shakllantirish uchun bir nechta usullar va yondashuvlar mavjud:

Vizualizatsiya-geometriya ko'pincha ko'rsatilgan shakllar va diagrammalarga bog'liq. O'quvchilarga 3D modellar, grafiklar yoki interaktiv dasturlar yordamida shakllarni ko'rsatish, ularning tasavvurini kengaytirishga yordam beradi. Masalan, geometriya dasturlari (GeoGebra, SketchUp) orqali shakllarni yaratish va manipulyatsiya qilish o'quvchilarga geometrik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Amaliy misollar-geometrik tushunchalarni real hayotdagi misollar bilan bog'lash o'quvchilarning qiziqishini oshiradi. Misol uchun, arxitektura, san'at yoki tabiatdagi geometrik shakllarni o'rganish orqali o'quvchilar geometriyaning amaliy qo'llanilishini ko'rishlari mumkin.

O'yinlar va faoliyatlar-o'yinlar va amaliy faoliyatlar orqali o'quvchilar geometrik tushunchalarni o'rganishlari mumkin. Masalan, konstruktorlar, puzzl va boshqa interaktiv o'yinlar yordamida shakllarni yaratish va ularga o'zgarishlar kiritish tasavvurni rivojlantiradi.

Tasviriy san'at-geometrik shakllar va naqshlarni tasviriy san'atda ishlatish orqali o'quvchilar geometrik tushunchalarni san'at bilan bog'lashi mumkin. Rassomlik darslari, grafik dizayn yoki arxitektura loyihalari orqali geometrik shakllarni yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Muammolarni hal qilish-geometrik muammolarni hal qilish jarayonida o'quvchilar o'z tasavvurlarini ishlatishga majbur bo'lishadi. Qiyin masalalar va muammolarni hal qilish uchun turli strategiyalarni qo'llash, ularning analitik fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Kross-discipliner yondashuv-geometriya boshqa fanlar bilan birlashtirilganda, masalan, fizika, kimyo yoki biologiya bilan bog'liq holda o'qitilganda, o'quvchilarning tasavvuri kengayadi. Bu yondashuv orqali ular geometrik tushunchalarni yanada chuqurroq anglaydilar.

Texnologiyadan foydalanish-virtual haqiqat (VR) yoki kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari yordamida geometrik shakllarni uch o'lchovli muhitda ko'rish imkoniyatini berish,

o'quvchilarning tasavvurini rivojlantirishda samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, geometriyani o'qitishning asosiy vazifalaridan biri bu fikrlash faoliyatini shakllantirishdan iborat. Geometriyada fikrlamasdan masala yechib bo'lmaydi. Fikrlashni o'zi bu har qanday hayotdagi masalalarni to'g'ri, optimal yechish va uni yechimlarini ratsional usullarini topishdan iborat. Fikrlash usullarini shakllantirish uchun geometriya fanidik xizmat qila oladigan boshqa fan yo'q. Shuning uchun geometriya fanini o'qitishda o'quvchilarni fikrlash faoliyatini

shakllantirish metodikasini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Geometriyani o'qitishda tasavvurni kengaytirish uchun turli usullar va yondashuvlardan foydalanish muhimdir. Bu nafaqat o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, balki ularning kreativ fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatlarini ham oshiradi. O'qituvchilar bu jarayonda innovatsion yondashuvlarni qo'llab-quvvatlashi kerak, shunda o'quvchilar geometriyani qiziqarli va foydali fan sifatida qabul qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Berdiyeva O.B. Geometriya ta'limida o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikma va malakalarini shakllantirish metodikasi. // Toshkent-2007
2. B.Haydarov Geometriya 8-sinf. Toshkent – 2010-yil
3. B.Haydarov Geometriya 9-sinf. Toshkent – 2010-yil
4. B.Haydarov Geometriya 9-sinf. Toshkent – 2010-yil
5. Saydalieva F. Geometriyada mantiqiy fikrlash. // Xalq ta'limi 2001.
6. Fayzullaev A. Geometriya darslarida texnikaviy fikrlash. // Xalq ta'limi 2000. №6.
7. <https://fayllar.org/alisher-navoiy-nomidagi-samarqand-davlat-universiteti-hisoblas-v3.html?page=29>
8. Xabib R.A. O'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish. – T.: O'qituvchi, 1971.